

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ МЕДІА ТА МЕДІА-ДОКУМЕНТІВ НА ГРОМАДСЬКУ
ДУМКУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

А. В. Шохова, магістр

Науковий керівник – проф. ХАІ, канд. філос. наук, доцент А. Є. Прилуцька
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

У сучасному світі завдяки поширенню технологій комунікацій засоби ведення інформаційної війни вийшли на новий рівень порівняно з попереднім століттям та досягли свого піку за всю історію людства. Зараз медійні ресурси стають ключовим інструментом формування громадських думок. Інформаційна війна залучає сучасні та традиційні медіа для дій спрямованих на маніпуляцію свідомістю людей, поширення дезінформації, підміни понять для підриву інформаційної безпеки та соціально-політичної стабільності.

Актуальність дослідження зумовлена трансформацією інформаційних впливів та зростанням їх складності та масштабів. Розуміння функціонування медіа, їх механізми впливу на свідомість та їх здатність формувати інформаційний простір є важливими для забезпечення себе від подібного впливу. Систематизація теоретичних підходів дозволяє виокремити базові принципи використання медіа ресурсів у контексті інформаційної війни та визначити їхній потенціал як інструментів впливу на суспільну свідомість.

Теоретичні засади аналізу медіа ресурсів формують підґрунтя для подальших досліджень у сфері інформаційного впливу, розробки стратегій інформаційного протиборотства та інформаційної безпеки.

Уварова Т.І. розглядає поняття медіа як частину сучасної медіа культури. та підкреслює, що поява нових медіа спричинена цифровізацією – переходом інформації у цифрові формати, що стало можливим завдяки розвитку Інтернету та технологій. Авторка окреслює кілька характерних ознак нових медіа:

- мультимедійність – подання інформації у різних форматах в межах одного ресурсу;
- персоналізація – орієнтація на конкретні інтереси користувача;
- інтерактивність – активна взаємодія аудиторії з контентом;
- конвергенція – поєднання різних медіаплатформ у єдиному середовищі.

На думку авторки розвиток медіаграмотності та відповідальності за створення та поширення контенту набуває особливе значення, адже вони є складовою логічного етапу розвитку суспільства – становлення нової медіа культури.

Еран Рубін та Фредерік Беук досліджують, як медіа впливають на емоційний стан людей, застосовуючи різні методи психологічного впливу. Позитивні зображення, а також взаємодія у соціальних мережах здатні викликати сприятливі емоції, тоді як негативний досвід користування такими платформами зменшує позитивний ефект.

Створюючи контент, виробники медіа використовують рекламні прийоми – привабливу візуальну стилістику, кольорові акценти тощо. Дослідження демонструє, що якщо зображення виглядає неприродно або надмірно відредаговано, рівень довіри та позитивного сприйняття знижується. Отже, правдоподібність є ключовою для формування довіри.

Дослідження **Дж. Наслунда, А. Бондр, Дж. Торуса і К. Ашбренера** показують, що інтенсивне використання соцмереж підвищує ризики розвитку симптомів ментального неблагополуччя – зокрема депресії та тривожності серед молоді. Часте відвідування соцмереж прямо пов'язують зі збільшенням рівня депресивних проявів. Науковці припускають, що заміна живої комунікації онлайн-спілкуванням спричиняє відчуття самотності і негативно впливає на благополуччя користувачів. Отже, медіа контент є потужним джерелом впливу не тільки на почуття користувачів, а й на їх ментальний стан, що є підґрунтям для здійснення маніпулятивного впливу на людську свідомість.

Климчук І.І. та Бойко В.М. розглядають роль медіа в контексті ізраїльсько-палестинського конфлікту й наголошують: зростання обсягів новинного контенту, особливо в платформах на кшталт Х (Twitter), ускладнює відрізнення достовірної інформації від фальсифікованої або поданої з викривленням. Такі маніпулятивні дії можуть підривати внутрішню єдність як окремих груп, так і цілих держав.

Войтович Н.О. та Кравець Р.К. у своїй праці досліджують механізми інформаційної війни, стверджуючи, що за належного планування інформаційна війна може суттєво послабити довіру суспільства до влади. Її перевага полягає у високій ефективності та низькій собівартості. Сучасні інформаційні війни дозволяють впливати на свідомість людей як у точковому, так і в масовому форматі. Інформаційна війна дозволяє чинити інтенсивний вплив на різні процеси практично на всіх рівнях державного і суспільного устрою в будь-якій країні або регіоні країни. Головна мета – скеровувати поведінку суспільства у вигідному для ініціатора напрямку.

Піпченко Н.О. підкреслює, що соціальні мережі виконують роль не лише у медійній війні, а й у дипломатичній комунікації. Завдяки аналізу реакцій користувачів можна відстежувати громадські настрої, зменшувати або посилювати внутрішні конфлікти, активізувати колективні дії та впливати на ставлення до політичних режимів.

А.Г. Стадник підкреслює важливість ролі громадської думки – однієї з найважливіших соціальних інститутів, сформованої у процесі передачі інформації. Громадська думка може існувати приховано або відкрито, а її становлення залежить від постійного потоку інформації. Формування громадської думки відбувається через накопичення суспільного та особистого досвіду; отримання інформації про події; проходження інформації через ідеологічні «фільтри», які змінюють її інтерпретацію; формування стереотипів, що впливають на вибірковість сприйняття.

Ефективність інформаційного впливу визначають:

- суб'єкти інформаційної війни (вплив на населення, масову свідомість, громадську думку);

- інструменти та канали поширення інформації (платформи де вона може проводитись);
- зміст і спрямованість повідомлень;
- особливості масової свідомості конкретного суспільства.

Інформаційна війна характерна для кризових ситуацій, і є одним із найпотужніших інструментів впливу на масову свідомість.

Констанкевич І., Костюсяк Н., Шутьська Н., Станіслав О., Слова Т., Кауза І. аналізують роботу проєктів StopFake, «Брехунець», NotaYenota та інших, які викривали антиукраїнські наративи під час війни, як способи протидії інформаційної війни. Сьогодні соцмережі та так звані «сміттєві сайти» стали головними каналами поширення дезінформації — фейкових фото, вигаданих свідчень, підроблених відео. Одночасно ці платформи забезпечують прямий доступ до акаунтів політичних лідерів і військового командування. Часто саме інформаційні кампанії стають прологом до воєнних конфліктів. Багато сучасних війн розпочалися з інформаційних війн.

Узагальнюючи результати аналізу теоретичних засад медіа-ресурсів у контексті інформаційної війни, можна стверджувати, що медіа відіграють ключову роль у формуванні сучасного інформаційного простору та суспільної свідомості. Розвиток цифрових технологій, поява нових медіа, процеси цифровізації зробили інформаційний вплив більш масштабним, швидким і складним за своєю структурою. Це сприяє посиленню можливостей маніпулятивного впливу, що використовується у соціально-політичних напрямках.

Дослідження показують, що медіа впливають не лише на раціональне сприйняття інформації, а й на емоційний стан та ментальне здоров'я користувачів. Саме ця емоційна вразливість робить людину більш вразливою до маніпуляцій, особливо у соціальних мережах, де контент поширюється швидко, масово та без належної перевірки. У глобальному вимірі це створює загрозу інформаційній безпеці держав, формує хибні уявлення про реальність та підриває внутрішню стійкість суспільств.

Провідну роль у протидії інформаційній агресії відіграє формування громадської думки. Її розвиток відбувається через складний механізм сприйняття інформації, фільтрування її через ідеологічні установки та формування соціальних стереотипів. Саме тому громадська думка може бути як ресурсом стабільності, так і об'єктом маніпуляції під час кризових періодів.

Отже, медіа-ресурси є стратегічним інструментом інформаційної війни, здатним формувати наративи, керувати емоціями, моделювати суспільні настрої та впливати на державні процеси. Вивчення теоретичних засад їх функціонування, підвищення рівня медіаграмотності населення та розвиток інструментів інформаційної безпеки є необхідними умовами протидії сучасним інформаційним загрозам.

Перспективи подальших наукових досліджень полягають у глибшому вивченні ролі медіа-документів як інструментів інформаційного впливу та розробці методологій їх ефективного використання для забезпечення інформаційної безпеки та підвищення медіаграмотності суспільства.